

Фінанси

УДК 657.37:330.15

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18462203>

Синтез фінансової та нефінансової інформації як основа розвитку інтегрованої звітності підприємств

Демко Р.Р.

аспірант кафедри обліку і аудиту,

Львівський національний університет імені Івана Франка

roman.demko228@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6698-0758>

Анотація. Досліджено теоретико-методичні засади формування та перспективи розвитку інтегрованої звітності підприємств на основі синтезу фінансової та нефінансової інформації в умовах трансформації корпоративної звітності та переходу до принципів сталого розвитку. Розкрито сутність інтегрованої звітності як сучасного інструменту комунікації зі стейкхолдерами, що забезпечує комплексне відображення процесу створення вартості підприємства у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективах. Проаналізовано еволюцію інтегрованої звітності, її концептуальні основи та взаємозв'язок із міжнародними стандартами GRI, IIRC, IFRS Sustainability Disclosure Standards, а також вимогами Директиви CSRD і стандартів ESRS.

Охарактеризовано сучасний стан упровадження інтегрованої звітності у світовій та українській практиці, узагальнено досвід провідних компаній щодо розкриття ESG-показників та інтеграції фінансових і нефінансових даних. Визначено ключові чинники розвитку інтегрованої звітності в Україні, зокрема гармонізацію нормативно-правової бази, цифровізацію обліково-аналітичних процесів, розвиток професійних компетентностей у сфері нефінансового

звітування та застосування сучасних ІТ-рішень (XBRL, Business Intelligence, Big Data).

Обґрунтовано переваги інтегрованої звітності для підвищення прозорості бізнесу, формування довіри інвесторів, удосконалення системи корпоративного управління та підвищення інвестиційної привабливості підприємств. Виокремлено основні проблеми впровадження інтегрованої звітності в Україні, серед яких фрагментарність законодавчого регулювання, відсутність уніфікованої методики поєднання фінансових і нефінансових показників, недостатній рівень цифрової інтеграції облікових систем і нестача кваліфікованих фахівців. Запропоновано напрями подальшого розвитку інтегрованої звітності, що передбачають удосконалення методологічного та інформаційно-аналітичного забезпечення, інтеграцію ESG-аналітики в систему управління підприємствами та створення національної платформи для подання інтегрованих звітів.

Ключові слова: інтегрована звітність, фінансова інформація, нефінансова інформація, ESG, сталий розвиток, бізнесу, обліково-аналітичне забезпечення.

Prospects for the development of integrated reporting based on the synthesis of financial and non-financial information

Roman Demko

PhD student of the Department of Accounting and Auditing

Ivan Franko National University of Lviv

roman.demko228@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6698-0758>

Abstract. The theoretical and methodological foundations and prospects for the development of integrated reporting of enterprises based on the synthesis of

financial and non-financial information in the context of the transformation of corporate reporting and the transition to the principles of sustainable development are investigated. The essence of integrated reporting is revealed as a modern communication tool with stakeholders that provides a comprehensive reflection of the process of enterprise value creation in the short, medium, and long term. The evolution of integrated reporting, its conceptual framework, and its relationship with international standards such as GRI, IIRC, IFRS Sustainability Disclosure Standards, as well as the requirements of the CSRD Directive and ESRS standards are analyzed.

The current state of integrated reporting implementation in global and Ukrainian practice is characterized, and the experience of leading companies in disclosing ESG indicators and integrating financial and non-financial data is summarized. The key factors for the development of integrated reporting in Ukraine are identified, including the harmonization of the regulatory framework, digitalization of accounting and analytical processes, development of professional competencies in non-financial reporting, and the application of modern IT solutions (XBRL, Business Intelligence, Big Data).

The advantages of integrated reporting for enhancing business transparency, building investor confidence, improving corporate governance systems, and increasing the investment attractiveness of enterprises are substantiated. The main problems of implementing integrated reporting in Ukraine are highlighted, including fragmented legislative regulation, the lack of a unified methodology for integrating financial and non-financial indicators, insufficient digital integration of accounting systems, and a shortage of qualified specialists. Directions for further development of integrated reporting are proposed, which предусматривают improvement of methodological and information-analytical support, integration of ESG analytics into enterprise management systems, and the creation of a national platform for the submission of integrated reports.

Keywords: integrated reporting, financial information, non-financial information, ESG, sustainable development, business transparency, accounting and analytical support.

Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання вимагають від керівників підприємств не лише забезпечення фінансової стабільності, але й демонстрації соціальної та екологічної відповідальності. Тому інтегрована звітність є важливим інструментом комунікації між бізнесом і зацікавленими сторонами, поєднуючи фінансову та нефінансову інформацію, формуючи цілісне уявлення про створення вартості підприємства у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі.

В Україні процес переходу до інтегрованої звітності перебуває на етапі становлення, що зумовлює потребу адаптації міжнародних стандартів до національних особливостей обліку, управління та звітності. Незважаючи на наявність окремих ініціатив провідних компаній та регуляторних органів, системного підходу до впровадження інтегрованої звітності на підприємствах поки що немає.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку інтегрованої звітності, синтезу фінансової та нефінансової інформації та переходу до європейських стандартів сталого звітування привертають значну увагу українських і зарубіжних учених. У сучасних дослідженнях простежується спільна тенденція - розширення методичних підходів до формування звітності, що відображає економічну, соціальну й екологічну складові діяльності підприємств.

Дослідження вчених з різних країн, таких як Al-Nawaiseh et al. [22], Barker [23], Waas [24] та інших, аналізують запровадження та вплив корпоративної звітності про сталий розвиток в різних країнах.

Безверхий К. досліджує теоретико-методичні засади впровадження Європейських стандартів звітності зі сталого розвитку (ESRS) в Україні. Автор

підкреслює, що ефективне впровадження потребує гармонізації національного законодавства з вимогами Директиви (ЄС) 2022/2464 (CSRD) та розроблення відповідного методичного забезпечення. Теоретична цінність праці полягає у визначенні ключових етапів імплементації стандартів і ролі державних інституцій під час трансформації нефінансового звітування [1].

Гевко І. Б. звертає увагу на управлінські аспекти прийняття рішень щодо формування звітності, акцентуючи на важливості аналітичної підтримки управлінського процесу. Це має прикладне значення для систематизації показників, як основи для ухвалення стратегічних рішень щодо сталого розвитку [2].

Задорожний З.-М. аналізує сучасні підходи до структурування інтегрованої звітності та пропонує власну концепцію гармонізації змістових блоків звітів. Автор наголошує, що ключовою передумовою підвищення якості інтегрованих звітів є узгодження інформаційних потоків між підсистемами бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та управлінської аналітики. Практична значущість дослідження полягає у формуванні рекомендацій щодо впровадження електронних форматів подання звітів (XBRL) [3].

Свічкач Н. та Кобець Є. [7] описують інтегровану звітність, як новий вид джерела інформації про соціальні, екологічні фактори та фінансові результати. Особливу увагу приділено концепції інтегрованого мислення та його взаємозв'язку з факторами, що значно впливають на здатність організації створювати цінність. .

Орлов І. В. пропонує підхід до оцінки якості інтегрованої звітності за критеріями: повнота, достовірність, узгодженість, зіставність. Це дає змогу сформуванню методичну базу для контролю під час переходу до обов'язкової звітності відповідно до CSRD [5].

Скиба Г. І., Владика Ю. П., Бержанір І. А [8] розкривають перспективи розвитку інтегрованої звітності в Україні, роблячи акцент на потребі створення

національної методики складання звітів за принципами Міжнародної ради зі стандартів інтегрованої звітності (IIRC).

У статті Шевчука Н.С. [21] обговорюється розвиток і важливість інтегрованої звітності у задоволенні інформаційних потреб зацікавлених сторін, вирішенні фінансових, нефінансових, логічних і демографічних проблем. Серпенінова Ю.С. [20] зосередилася на історичному розвитку та застосуванні, включаючи глобальний та український контексти.

Таким чином, в Україні сформовано ґрунтовну теоретичну базу для розвитку інтегрованої звітності, проте більшість науковців зосереджуються на концептуальних і методичних аспектах, тоді як емпіричні дослідження недостатньо розкриті. Тому своєчасним є науковий пошук апробованих моделей у практиці українських компаній, а також інструментів цифрової сумісності систем обліку й аналізу для адаптації міжнародних стандартів до національних умов ведення бізнесу.

Виділення невіршених раніше частин загальної проблеми.

Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених інтегрованій звітності та синтезу фінансової і нефінансової інформації, низка аспектів цієї проблематики залишається недостатньо дослідженою. Зокрема, у науковій літературі переважають концептуальні та нормативні підходи до формування інтегрованої звітності, тоді як практичні механізми її впровадження на підприємствах, особливо в умовах цифровізації обліково-аналітичних процесів, потребують подальшого обґрунтування.

Недостатньо розробленими залишаються методичні підходи до інтеграції фінансових і нефінансових показників у єдину систему управлінської інформації, а також інструменти оцінювання впливу ESG-факторів на фінансові результати та вартість бізнесу. Особливої уваги потребує питання адаптації міжнародних стандартів (IFRS Sustainability Disclosure Standards, GRI, ESRS) до національних умов ведення бізнесу та формування обліково-аналітичного забезпечення інтегрованої звітності в українських підприємствах.

Таким чином, актуальним є науковий пошук прикладних моделей синтезу фінансової та нефінансової інформації, а також розроблення цифрових інструментів підтримки інтегрованої звітності, що зумовлює необхідність подальших досліджень у цьому напрямі.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Розкриття теоретичних засад і перспектив розвитку інтегрованої звітності на основі синтезу фінансової і нефінансової інформації для формування концепції сталого розвитку підприємств в Україні.

Завдання дослідження полягають у:

- розкритті сутності та еволюції форми інтегрованої звітності;
- оцінюванні сучасного стану впровадження такої звітності у світі та в Україні;
- виокремленні перспектив розвитку інтегрованої звітності на основі поєднання фінансових і нефінансових показників.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інтегрована звітність є наслідком еволюційного розвитку корпоративної звітності, який розпочався з фінансових звітів та розширився за рахунок нефінансових компонентів - соціальних, екологічних, управлінських показників. Основою концепції інтегрованої звітності є ідея поєднання фінансових результатів із факторами, що впливають на створення вартості підприємства.

Перші підходи до формування інтегрованої звітності з'явилися на початку 2000-х років через посилення уваги суспільства до питань сталого розвитку. Важливу роль мали міжнародні ініціативи, зокрема Global Reporting Initiative (GRI) - міжнародна незалежна організація зі стандартизації, яка допомагає підприємствам, урядам та іншим організаціям зрозуміти та повідомити про свій вплив на такі питання, як зміна клімату, права людини та корупція, яка започаткувала системний підхід до звітування про сталий розвиток. Також Міжнародна рада з інтегрованої звітності, що у 2013 р. представила концептуальну основу інтегрованої звітності.

«Інтегрована звітність - це стисла комунікація про те, як стратегія, управління, діяльність і перспективи підприємства сприяють створенню вартості протягом часу». Її головна відмінність від фінансової звітності полягає у фокусі на взаємозв'язках між фінансовими та нефінансовими показниками, а також у врахуванні шести типів капіталу: фінансового, виробничого, інтелектуального, людського, соціального та природного [7].

Важливим є синтез інформації, що дозволяє об'єднати кількісні та якісні аспекти діяльності підприємства. Такий підхід сприяє підвищенню прозорості управлінських процесів і довіри з боку інвесторів та інших стейкхолдерів.

IIRC у 2013 р. представила Міжнародну концептуальну основу інтегрованої звітності, а в 2021 р. оновила її, узгодивши з вимогами IFRS Foundation. Концепцією передбачено, що звітність має відображати створення вартості підприємства через взаємодію фінансового, виробничого, інтелектуального, людського, соціального та природного капіталів [18].

Важливим етапом розвитку стало об'єднання IIRC та SASB (Sustainability Accounting Standards Board) у 2021 р. у нову організацію - Value Reporting Foundation, яка згодом увійшла до складу IFRS Foundation. Це сприяло появі нових стандартів IFRS S1 «Загальні вимоги до розкриття інформації, пов'язаної зі сталим розвитком» та IFRS S2 «Розкриття інформації, пов'язаної з кліматом» (2023 р.), що стали основою для гармонізації нефінансового звітування у світі [17].

Європейська Комісія у 2022 р. ухвалила Директиву про корпоративну звітність зі сталого розвитку (CSRD), яка зобов'язує великі підприємства та публічні компанії складати інтегровану або нефінансову звітність за стандартами ESRS (European Sustainability Reporting Standards) [14]. Ці документи визначають структуру, принципи та показники для розкриття інформації щодо впливу діяльності компаній на економіку, довкілля і суспільство.

На міжнародному рівні інтегрована звітність поступово стає стандартом ведення бізнесу для провідних компаній. понад 1800 організацій у світі (зокрема Unilever, Coca-Cola Hellenic, BMW, Philips) публікують інтегровані звіти [16].

Фахівці KPMG International (2023) доводять, що понад 90 % великих компаній G250 розкривають нефінансову інформацію, а близько 60 % - інтегрують її у єдиний звіт [19].

Перевагами інтегрованої звітності є підвищення прозорості, формування довіри інвесторів, залучення стейкхолдерів до процесу управління, а також покращення стратегічного планування. Проте, як зазначають аналітики, основний виклик відсутність єдиного підходу до вимірювання нефінансових показників і недосконалість систем внутрішнього контролю [15].

В Україні на нормативному рівні поки що відсутній окремий законодавчий документ із вимогами до складання такої звітності. Проте низка нормативно-правових актів створює основу для розвитку цього процесу. Зокрема, у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачили можливість складання додаткових форм звітності для задоволення інформаційних потреб користувачів [6]. Також у Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії запровадження підприємствами звітності із сталого розвитку»зобов'язують великі підприємства, які становлять суспільний інтерес, розкривати нефінансову інформацію про соціальні, екологічні та управлінські аспекти діяльності [4].

В останні роки активізувалася діяльність українських компаній щодо підготовки інтегрованих (нефінансових) звітів. На рівні керівників підприємств поступово зростає усвідомлення важливості нефінансової інформації як інструменту підвищення репутаційного капіталу, привабливості для інвесторів та конкурентоспроможності на міжнародному ринку. Першими підприємствами, де запровадили інтегровану звітність, є ДТЕК, МХП, Нафтогаз України, Кернел, Укрнафта тощо. Зокрема, у «Нафтогаз України», «ДТЕК», «Метінвест» - публікують інтегровані або нефінансові звіти відповідно до стандартів GRI чи

рекомендацій IIRC. У звіті ДТЕК за 2023 р. інтегровані дані про фінансові результати з екологічними показниками викидів CO₂, рівнем безпеки праці та показниками енергоефективності [12]. Це свідчить про поступову інституціоналізацію інтегрованої звітності в корпоративному секторі

Станом на 2025 р. понад 40 великих українських підприємств щорічно публікують нефінансові або інтегровані звіти, здебільшого добровільно. Активну роль у цьому процесі відіграють міжнародні партнери, зокрема Програма розвитку ООН (UNDP) та Global Compact Network Ukraine, які проводять освітні заходи та конкурси «Лідери сталого бізнесу» для популяризації стандартів GRI [9].

Незважаючи на позитивну динаміку, є низка перепон, що стримують поширення інтегрованої звітності в Україні. До них належать:

- недостатня законодавча визначеність поняття та вимог до інтегрованої звітності;
- відсутність методичних рекомендацій щодо поєднання фінансової та нефінансової інформації;
- низький рівень обізнаності менеджменту та бухгалтерських служб про переваги інтегрованої звітності;
- відсутність кваліфікованих кадрів для підготовки звітів такого типу;
- недостатня цифровізація процесів обліку та аналізу.

Слушно зазначають українські дослідники, що «формування інтегрованої звітності потребує створення єдиного методологічного підґрунтя, гармонізованого з міжнародними стандартами, а також впровадження сучасних IT-рішень для оброблення великих масивів фінансових і нефінансових даних» [8].

Сучасний розвиток економіки України характеризується підвищенням вимог до відкритості бізнесу, що зумовлює потребу удосконалення підходів до формування звітності. Інтегрована звітність, поєднуючи фінансові та нефінансові показники, є важливим інструментом не лише звітування, а й

стратегічного управління підприємством. Перспективи її розвитку залежать від поєднання інституційних, технологічних і методологічних факторів, що формують основу сталого функціонування бізнесу в Україні.

Розвиток інтегрованої звітності в Україні тісно пов'язаний із процесом адаптації національної системи обліку та звітності до європейських норм. У межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачено гармонізацію законодавства у сфері корпоративного управління та фінансової звітності. Зокрема, у 2024 р. Міністерство фінансів України оголосило про підготовку Концепції розвитку нефінансової та інтегрованої звітності, що має на меті імплементацію принципів CSRD і ESRS до українського правового поля [4].

Очікується, що впродовж найближчих років великі підприємства, компанії з державною участю та банки будуть зобов'язані оприлюднювати нефінансову інформацію відповідно до європейських стандартів. Це створює передумови для переходу до інтегрованої звітності, яка дозволяє об'єднати в єдину систему показники ефективності діяльності, сталого розвитку та впливу на середовище.

Важливу роль у гармонізації підходів відіграє також діяльність професійних організацій - Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Інституту професійних фінансових менеджерів, Global Compact Network Ukraine, які розробляють методичні рекомендації та проводять навчальні заходи для підприємств щодо формування інтегрованої звітності [13].

Одним із ключових напрямів розвитку інтегрованої звітності є цифровізація процесів оброблення та представлення інформації. Використання сучасних ІТ-технологій дає змогу підвищити достовірність даних, автоматизувати збір нефінансових показників і забезпечити аналітичну взаємодію між підрозділами підприємства.

Впровадження XBRL-технології (eXtensible Business Reporting Language), яка використовується для електронного подання фінансової звітності до НКЦПФР, створює підґрунтя для подальшого розвитку єдиних форматів

інтегрованої звітності [10]. Цей формат дозволяє представити дані у структурованому вигляді, забезпечити їх порівнянність і прозорість для користувачів.

Паралельно розвиваються технології Big Data та Business Intelligence, які можуть бути використані для моніторингу нефінансових показників (екологічних, соціальних, управлінських) у реальному часі. Зокрема, аналітичні панелі (dashboards) на базі систем Power BI, Tableau, QlikView дозволяють інтегрувати дані з бухгалтерських, управлінських і екологічних підсистем підприємства [11].

Важливим трендом є використання ESG-аналітики (Environmental, Social, Governance) для побудови інтегрованих показників ефективності. Цей напрям передбачає застосування кількісних індикаторів, що характеризують вплив діяльності підприємства на стейкхолдерів і довкілля, а також якісних описів управлінських політик.

Таким чином, цифрові інструменти є ключовим чинником у підвищенні ефективності формування інтегрованої звітності, забезпечуючи її прозорість, оперативність і достовірність.

Синтез фінансової та нефінансової інформації є суттєвою передумовою для формування інтегрованої звітності, оскільки саме поєднання цих компонентів дозволяє забезпечити комплексну оцінку результатів діяльності підприємства. В українській практиці існує потреба у створенні єдиного методичного підходу до відображення взаємозв'язків між фінансовими показниками (прибутковість, ліквідність, рентабельність) та нефінансовими аспектами (екологічна ефективність, соціальні ініціативи, управлінська культура).

Науковці підкреслюють, що інтеграція таких даних можлива завдяки розробці обліково-аналітичного інструментарію, який передбачає використання єдиної системи ключових показників ефективності з фінансовими й нефінансовими складовими. Для цього доречно:

- удосконалити внутрішні регламенти збору інформації;
- запровадити міжфункціональну взаємодію між бухгалтерським, фінансовим, кадровим та екологічним обліком;
- творити єдині бази даних для моніторингу показників сталого розвитку;
- забезпечити аудит нефінансової інформації.

Тому, удосконалення аналітичного забезпечення інтегрованої звітності потребує поєднання фінансового обліку з управлінським і соціально-екологічним аналізом, що сприятиме побудові нової моделі інформаційного простору підприємства.

Подальший розвиток інтегрованої звітності в Україні має ґрунтуватися на таких ключових напрямках:

1. Законодавче закріплення вимог до інтегрованої звітності - прийняття національного стандарту або методичних рекомендацій, гармонізованих з IFRS S1/S2 і ESRS.
2. Розвиток професійної освіти - підготовка фахівців з нефінансового звітування, ESG-менеджменту та аналітики.
3. Інституційна підтримка - створення державного центру або платформи для збирання, аналізу та публікації інтегрованої звітності підприємств.
4. Автоматизація процесів - розширення використання XBRL, BI-технологій і блокчейн-рішень для захисту даних.
5. Популяризація прозорості звітності серед бізнесу - через публічні рейтинги, конкурси, інформаційні кампанії.

З огляду на активну інтеграцію України до європейського економічного простору, очікується, що у найближчі 3-5 років формування інтегрованої звітності стане обов'язковим для великих і середніх підприємств, що становлять суспільний інтерес. Це сприятиме підвищенню довіри інвесторів, зростанню інвестиційної привабливості та розвитку сталого бізнес-середовища.

Крім того, важливим фактором є освітня та наукова підготовка фахівців у сфері інтегрованої звітності. Університети починають включати відповідні дисципліни до освітніх програм, що сприяє формуванню компетентностей у сфері сталого розвитку, ESG-аналізу та нефінансової аналітики.

Висновки. Проведене дослідження засвідчило, що інтегрована звітність є ключовим інструментом підвищення прозорості, підзвітності та ефективності комунікації між підприємством і його зацікавленими сторонами. Її формування ґрунтується на синтезі фінансової та нефінансової інформації, що забезпечує комплексне відображення створення, збереження й використання цінності підприємства в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективах.

Теоретичні засади інтегрованої звітності базуються на принципах міжнародної концепції Framework, яка поєднує фінансові показники з нефінансовими чинниками - екологічними, соціальними, управлінськими. Сучасні тенденції свідчать про поступове зміщення акцентів корпоративної звітності з виключно фінансових результатів на ціннісно-орієнтований підхід до бізнесу, що враховує сталий розвиток, репутаційний капітал і вплив на суспільство.

В Україні поступово запроваджують інтегровану звітність: вдосконалюється законодавча база, активізується участь державних і недержавних структур у розробленні стандартів нефінансової звітності, великі корпорації впроваджують практику публікації звітів відповідно до міжнародних вимог. Водночас, основними викликами є недостатня нормативна деталізація, обмеженість методичного забезпечення, а також низька культура розкриття нефінансової інформації серед малого та середнього бізнесу.

Перспективами розвитку інтегрованої звітності в Україні є гармонізація національного законодавства з міжнародними стандартами (IFRS Sustainability Disclosure Standards, GRI, SASB), розширення цифрових форматів обліково-аналітичної інформації (зокрема XBRL), розвиток аналітичних інструментів

синтезу фінансових і нефінансових показників, а також інтеграція ESG-аналітики в систему управління підприємствами.

Реалізація цих напрямів сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості вітчизняних компаній, зміцненню довіри до бізнесу та посиленню конкурентоспроможності на міжнародному ринку. У подальших дослідженнях доцільно поглибити науково-методичні підходи до оцінювання ефективності інтегрованої звітності та її впливу на вартість бізнесу.

Список використаних джерел

1. Безверхий К. Імплементация европейских стандартов отчетности про сталий розвиток. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки*, (2), 2024. 134–150. URL: [https://doi.org/10.31617/3.2024\(133\)08](https://doi.org/10.31617/3.2024(133)08)
2. Гевко І. Б. *Методи прийняття управлінських рішень*: підручник. Київ: Кондор. 2018. 187 с.
3. Задорожний З.-М., Люба О., Омецінська І., Шестерняк М. Інтегрована звітність в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 4(51), 2023. С. 91–102. URL: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.51.2023.4095>
4. Кабінет Міністрів України. *Розпорядження від 18 жовтня 2024 р. № 1015-р «Про схвалення Стратегії запровадження підприємствами звітності із сталого розвитку»*. URL: <https://mof.gov.ua/storage/files/R1015.pdf>
5. Орлов І. В. Якість інтегрованої звітності та її характеристики. *Економіка, управління та адміністрування*, 1(103), 2023. С.105–110. URL: [https://doi.org/10.26642/ema-2023-1\(103\)-105-110](https://doi.org/10.26642/ema-2023-1(103)-105-110)
6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. *Відомості Верховної Ради України*, (40), ст. 365. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14>

7. Свічкач Н. М., Кобець Є. М. Впровадження інтегрованої звітності як нової моделі управління бізнесом. 2021. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-57>
8. Скиба Г. І., Владика Ю. П., Бержанір І. А. Перспективи розвитку інтегрованої звітності та її роль у майбутньому сталого розвитку. 2025. URL: <https://doi.org/10.32782/1814-1161/2025-1-10>
9. UNDP Ukraine. *Business and Human Rights Report 2022*. Київ. URL: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/UNDP-UA-BHRReport-ENG_0.pdf
10. XBRL-технології (eXtensible Business Reporting Language). 2025. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/finzvtnist-u-formati-xbrl-u-2025-rotsi-podano-vzhe-ponad-24-6-tys-paketiv/>
11. Шевчук С., Гаврашенко К. Інтегрована звітність як інструмент прозорості для сталого розвитку підприємства. *Смарт-економіка, підприємництво та безпека*, 3(1), 2025. С.47–54. URL: [https://doi.org/10.60022/sis.3.\(01\).5](https://doi.org/10.60022/sis.3.(01).5)
12. ДТЕК. (2023). *Інтегрований звіт 2023*. URL: <https://dtek.com>
13. Global Compact Network Ukraine. *Звіт про діяльність та ініціативи у сфері сталого бізнесу 2025*. URL: <https://globalcompact.org.ua/projects/cop/>
14. European Commission. *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*. Official Journal of the EU. 2022. URL: https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/financial-services-legislation/implementing-and-delegated-acts/corporate-sustainability-reporting-directive_en
15. EY. *Global Reporting and Transparency Survey 2024*. London: Ernst & Young. URL: <https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-uk/about-us/documents/ey-uk-2024-transparency-report.pdf>
16. GRI. 2024. *Sustainability Disclosure Database*. Global Reporting Initiative.

17. IFRS Foundation. 2023. *IFRS S1 and S2 Sustainability Disclosure Standards*. London. URL: <https://www.ifrs.org/projects/completed-projects/2023/general-sustainability-related-disclosures/>
18. International Integrated Reporting Council. *The International Integrated Reporting Framework 2021*. London. URL: <https://integratedreportingsa.org/ircsa/wp-content/uploads/2021/01/International-IR-Framework-2021-with-changes-highlighted.pdf>
19. KPMG International. *The Time Has Come: The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2023*. Amsterdam: KPMG. URL: <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/lu/pdf/the-time-has-come.pdf>
20. Серпенінова Ю. Історичний генезис інтегрованої звітності. *Вісник економіки*. 2022. № 1. С. 130–142. URL: <https://doi.org/10.35774/visnyk2022.01.130>.
21. Шевчук Н. Етапи становлення інтегрованої звітності. *Облік і фінанси*. 2019. № 3(85). С. 62–70. URL: [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-3\(85\)-62-70](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-3(85)-62-70)
22. Al-Nawaiseh, H. N., Nawaiseh, M. E., Bader, A., Mubaset, Z. & Adel, A. Sustainability Reporting Adoption in Jordanian Listed Firms: Does Corporate Social Responsibility Matter? *Studies in Big Data*. 2023. Vol. 136, pp. 56–70. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-42455-7_6
23. Barker, R. Get Ready for More Transparent Sustainability Reporting. *MIT Sloan Management Review*, 2024. No. 65(2), pp. 34–37.
24. Pigatto, G., Cinquini, L., Dumay, J., & Tenucci, A. A critical reflection on voluntary corporate non-financial and sustainability reporting and disclosure: lessons learnt from two case studies on integrated reporting. *Journal of Accounting and Organizational Change*. 2023. Vol. 19(2), pp. 250–278. DOI: <https://doi.org/10.1108/JAOC-03-2022-0055>